

**АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНТАЖНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ,
ВИКОРИСТОВУЄМИХ ПРИ ЗВЕДЕННІ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ****Ігнатенко О.О.***Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій
Київського національного університету будівництва і архітектури, Україна***Сторожев С.***Головний конструктор ТОВ «Архінжпроект», Київ, Україна***ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL FEATURES OF INSTALLATION MACHINES AND
MECHANISMS USED IN THE CONSTRUCTION OF LARGE-SPAN COATINGS****Ignatenko O.,***Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department of Construction Technologies of Kyiv
National University of Construction and Architecture, Ukraine**<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>***Storozhev S.***Head designer of the "Archinzhproject" LTD, Kyiv, Ukraine**<https://orcid.org/0009-0006-9436-1764>***Анотація**

В статті представлений аналіз відомих конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонних залізобетонних та металевих покриттів з використанням мобільних, обмежено мобільних та немобільних монтажних машин та механізмів. Дослідження відомих варіантів зведення покриттів виконувалося з урахуванням класифікацій методів монтажу, а саме, методів вільного та примусового підйому (переміщення) конструкцій. В результаті досліджень були визначені найбільш перспективні варіанти використання монтажних механізмів для зведення покрівельних конструкцій, в першу чергу, в умовах щільної міської забудови.

Abstract

The article presents an analysis of known structural and technological solutions for the construction of large-span reinforced concrete and metal coatings using mobile, limited mobile and non-mobile mounting machines and mechanisms. The study of known options for the construction of coatings was carried out taking into account the classifications of installation methods, namely, methods of free and forced lifting (movement) of structures. As a result of the research, the most promising options for using installation mechanisms for the construction of roofing structures were identified, first of all, in conditions of dense urban development.

Ключові слова: конструктивно-технологічні рішення, підйомні модулі, великопрогонові покриття, монтажні машини та механізми.

Keywords: structural and technological solutions, lifting modules, large-span coatings, installation machines and mechanisms.

Вступ

Починаючи з 50-х років минулого сторіччя і до сьогодення при зведенні великопрогонних покриттів (ВП) використовуються різноманітні монтажні машини і механізми, які переміщують покрівельні конструкції методами вільного та примусового підйому (переміщення) [9]. Класична схема організації будівельного майданчика при зведенні ВП – це наявність окремих зон складування, укрупнення та підйому сегментів покриттів на проектні відмітки [10]. В умовах сьогодення на щільно забудованих територіях практично неможливо організувати окремо зону прийомки та зберігання складових покрівельних конструкцій, зону передпідйомного укрупнення сегментів ВП на монтажних стендах та зону встановлення покриттів в місцях проектного закріплення. Всі перераховані зони розташовуються на ділянках, розміри яких не перевищують габаритні розміри покриттів, що зводяться. При цьому, умови обмеженого маневрування монтажних машин в зоні будівництва суттєво скорочують

діапазонний варіант механізмів, які можуть бути використані при зведенні ВП. Детальний аналіз реалізованих проектів будівництва великопрогонних об'єктів дозволяє визначити найбільш придатні монтажні механізми при випрацюванні новітніх конструктивно-технологічних рішень по зведенню ВП з показниками більшої ефективності монтажу та з меншими загальними термінами тривання будівельно-монтажних робіт.

Аналіз досліджень та публікацій

Велику увагу в вивченні особливостей зведення ВП приділяли видатні вітчизняні і закордонні вчені Серед українських вчених - це Колесник Л.А. [2], Назаренко В.Ф. [3], Ніжніковський Г.С. [4], Федоренко П.П. [8], Черненко В.К. [9], Тонкачєєв Г.М. [7], Осипов О.Ф. [5], Рашківський В.П. [6]. Вчені закордонних держав - це Engel, H. [11], Rowinski, L. [12], Rühle, H. [13], Ziólko, J. [14]. В наукових працях зазначених авторів достатньо детально проаналізовані особливості використання різноманітних монтажних машин та механізмів при зведенні ВП

на незабудованих територіях, проте відсутній аналіз використання монтажних механізмів при зведенні ВП в умовах щільної міської забудови.

Постановка задачі

На закладі аналіз реалізованих проєктів будівництва великопрогонових об'єктів промислового та цивільного призначення з використанням мобільних, обмежено мобільних та немобільних монтажних машин і механізмів, ті механізми, які можуть бути ефективно задіяні при випрацюванні новітніх конструктивно-технологічних рішень зведення ВП в умовах щільної міської забудови.

Виклад основного матеріалу

Відповідно до організаційно-технологічної структури монтажного процесу, при зведенні покриттів центральними складовими та структурними елементами, які характеризують використовуємий метод монтажу, виступають монтажні машини і механізми, задіяні в процесах складування, передпідйомного укрупнення та підйому (переміщення) покрівельних конструкцій на проєктні відмітки [9]. По технологічним ознакам здатності пересування і зміни монтажних зон, монтажні машини і механізми підрозділяються на мобільні, обмежено мобільні та немобільні [10]. В процесах складування та передпідйомного укрупнення ВП задіяні мобільні та обмежено мобільні механізми, при цьому, метод

пневмоколісні крани

Terex-Demag AC 1170	[15]	$Q_{t\ max} - 1000$ тон	$H_{t\ max}$	126 м
Liebherr 11200-9.1	[16]	$Q_{t\ max} - 1200$ тон	$H_{t\ max}$	100 м
XCMG XCA5000	[17]	$Q_{t\ max} - 1600$ тон	$H_{t\ max}$	130 м
Zoomlion ZACB01	[18]	$Q_{t\ max} - 2000$ тон	$H_{t\ max}$	166 м
<i>крани на гусеничному ході</i>				
LIEBHERR LR 13000	[19]	$Q_{t\ max} - 3000$ тон	$H_{t\ max}$	132 м
МAMMOET SK6000	[20]	$Q_{t\ max} - 6000$ тон	$H_{t\ max}$	220 м

підйому елементів покриттів – вільний (ММ1). Переміщення покрівельних складових на проєктні відмітки виконується за допомогою мобільних чи обмежено мобільних механізмів методом вільного підйому (ММ1) або немобільними монтажними механізмами методом примусового підйому (переміщення) з використанням вертикальних напрямних (ММ2), похилих або горизонтальних напрямних (ММ3) та підрощувальних колон (ММ4). Варіанти використання монтажних машин та механізмів при зведенні залізобетонних та металевих ВП за період 1951 ÷ 2024 р.р., представлені в Таб.1.

Мобільні монтажні машини і механізми виконують вільне переміщення між монтажними зонами в процесі зведення покриттів. За конструкцією агрегатів ходової частини мобільні монтажні машини розділяють на автомобільні, пневмоколісні та гусеничні [10]. Перевагою мобільних кранів, в першу чергу пневмоколісних та гусеничних, є можливість маневрування в процесі зведення ВП по території всього будівельного майданчика, як між колонами каркасу (Таб.1, 1), так і по зовнішньому контуру об'єкта будівництва (Таб.1, 2-3). Сучасні лідери серед пневмоколісних та гусеничних мобільних кранів по показниках вантажопідйомності $Q_{t\ max}$ (тон) та висоти підйому $H_{t\ max}$ (м):

Варіанти реалізованих конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонових покриттів з використання монтажних машин та механізмів

		МОБІЛЬНІ МОНТАЖНІ МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ			
		ММ 1			
		ОБМЕЖЕНО МОБІЛЬНІ МОНТАЖНІ МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ			
		ММ 1			
ВІЛЬНИЙ ПІДЙОМ ПОКРИВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ МЕТОДОМ ПІДТЯГУВАННЯ		НЕМОБІЛЬНІ МОНТАЖНІ МЕХАНІЗМИ			
		ММ 2			
		ММ 3			

Область використання згаданих мобільних кранів – це підйом важкого технологічного обладнання при будівництві промислових об'єктів, в першу чергу, нафтопереробних заводів та вітрових електростанцій (Рис. 1)

Рис. 1 Приклад використання гусеничного крану Mammoet SK6000

Залучення ж потужних кранів в процеси підйому повнозбірних блоків покриттів з рівня укрупнювальних стендів на проектну висоту не спостерігається. Технологічні схеми підйому великогабаритних блоків покриттів за допомогою декількох кранів передбачають використання металоємних та габаритних траверс. В ВП, піднімаємих за допомогою траверс, виникають значні прогини, які суттєво ускладнюють остаточну посадку опорних конструкцій покриттів на оголовки несучих колон каркасу. Також, забезпечення синхронної роботи 2 – 8 кранів при зведенні конструктивно-технологічних блоків покриттів – процес складний з високим ступенем ризиків (пориви вітру на висотах 24 – 38м, розтягування траверсних стропів, відхилення опорних вузлів перемішуваних блоків ВП від горизонтальної площини). При зведенні ВП покриттів, традиційно, використовують пневмоколісні та гусеничні крани з характеристиками [21]

$$Q_{t \max} \leq 100 \text{ (тон)} \quad H_{t \max} \leq 40 \text{ (м)}$$

Обмежено мобільні монтажні машини і механізми, використовуємі при зведенні ВП покриттів, це баштові (Таб.1, 4) і козлові крани (Таб.1, 5), мостові установники (Таб.1, 6). Зони складування, укрупнення та підйому покриттів на проектні відмітки для козових кранів та мостових установників розміщуються між коліями. Для варіантів баштових кранів, згідно способів розміщення монтажних механізмів, передбачені два варіанти – це пересувні та стаціонарні. Пік використання козових, баштових кранів та мостових установників при зведенні ВП припадає на 80 – 90 роки минулого сторіччя. В умовах сьогодення при щільно забудованих територіях на більшості будівельних майданчиків немає можливості утворення колійних шляхів для козових чи пересувних баштових кранів. Використання стаціонарних баштових кранів в конструктивно-технологічних рішеннях, передбачаючих переміщення на проектні відмітки окремих несучих конструкцій покриттів чи укрупнених блоків покриттів з улаштуванням громіздких багатоярусних тимчасових опорних каркасів та монтажних лісів є трудомістким та технологічно неефективним. Єдиний варіант використання баштових потужних кранів при зведенні ВП в умовах щільної забудови,

це монтаж несучого каркасу майбутньої будівлі (колони, міжколонні балки і зв'язки) та утворення повнозбірного конструктивно-технологічного блоку покриття на монтажних стендах (висота до 2,5м) в зоні майбутнього вертикального переміщення блоку покриття на проектні відмітки. Світовим лідером серед стаціонарних баштових кранів є Zoomlion R2000-720 [21] $Q_{t \max} \leq 720$ (тон) $H_{t \max} \leq 420$ (м). В операціях по укрупненню покриттів, традиційно, задіяні стаціонарні баштові крани з характеристиками [10]

$$Q_{t \max} \leq 11 \text{ (тон)} \quad H_{t \max} \leq 52 \text{ (м)}$$

Немобільні монтажні механізми за технологічними ознаками поділяють на переносні та стаціонарні. Арсенал переносних немобільних механізмів, використовуємих при зведенні ВП – це електроробітки і гідравлічні домкрати. Обов'язковою умовою використання стаціонарних немобільних механізмів (монтажні щогли, шеври, порталні та гідравлічні підйомники) є підготовлений фундамент. Лебідки з показниками $Q_t \leq 40$ (тон) знайшли використання при переміщенні покрівельних блоків методами підтягуванням по вертикальних напрямних (Таб.1, 7), похилих і горизонтальних напрямних (Таб.1, 13 ÷ 14). При примусовому переміщенні ВП щоглами (Таб.1, 11) обов'язковим є одночасне використання мінімум трьох підйомних механізмів. Зведення ВП, при цьому, виконують трубчастими щоглами $50 \leq Q_t \leq 70$ (тон) та гратчастими щоглами $100 \leq Q_t \leq 280$ (тон).

Гідравлічні домкрати (гідроциліндри) односторонньої дії, використовуємі в стаціонарних чи переносних немобільних механізмах (гідропідйомних установках) являються основними складовими багатоваріантних технологічних рішень безкранового зведення ВП починаючи з 50-х років минулого сторіччя, при цьому, вертикальне примусове переміщення блоків покриттів на проектні відмітки гідроциліндрами виконується методом виштовхування чи методом підтягування [1]. Так в 1951 році при зведенні монолітного з/б ВП масою 4200 тон (аеропорт в м. Марсель, Франція) вперше був використаний метод виштовхування для верхнього підросування колон [14] за умови розташування гідродомкратів між ВП, що зводилось, та оголовками

підрошувальних колон (Таб.1,16). В 1957 році при зведенні ВП монолітного з/б ВП масою 5400 тон (аеропорт, м. АБінгтон, Велика Британія) вперше був використаний метод виштовхування для нижнього підрошування колон [14] за умови розміщення гідродомкратів на фундаментах під підрошувальними колонами, на які спиралось ВП покриття, що зводилось (Таб.1, 17). Принцип нижнього підрошування колон був успішно використаний при розробці вітчизняного стаціонарного гідропідійомника ПГ-300 (Таб.1,18), при використанні якого ригелі покриття в процесі вертикального переміщення спиралась на оголовки підрошувальних

стволів підійомників (Рис.2). В 1982 році, попередньо укрупнений на стендах металевий блок ВП з комплектом технологічного обладнання масою 1100 тон (авіазавод у м. Київ, Україна), був піднятий на 24 м за 12 змін. [3].

Світовими лідерами серед стаціонарних гідропідійомників, виконуючих вертикальне переміщення габаритних конструкцій методом нижнього підрошування стволів підійомників, є VSL GROUP [22], Sarens Group [23], ENERPAC [24], FAGOLI [25] (Рис.3)

Рис.2 Підйом покриття методом нижнього підрошування колон:

а – великопрольотне покриття в процесі підйому; б – підйомний модуль ПГ-300; 1 – покриття; 2 – сегменти ствола підійомника; 3 – підрошений ствол підійомника; 4 – цілісна проектна колона; 5 – гідравлічні домкрати

Рис.3 Стаціонарні гідропідійомники Sarens Group, ENERPAC та Fagoli

Характеристики найпотужніших стаціонарних гідропідійомників:

ENERPAC $Q_t \leq 500$ тон, $H_t \leq 14$ м; FAGOLI $Q_t \leq 500$ тон, $H_t \leq 15$ м.

Принцип розміщення гідравлічних домкратів на оголовках колон і виконання вертикального переміщення ВП методом підтягування були вперше використані в 1984 році (Таб.1, 9). ВП з комплектом технологічного обладнання (авіазавод в м. Гостомель, Україна) масою 1200 тон було підняте на 34 м за 10 змін (Рис. 4) [3].

Рис.4 Підйом великопрогнового покриття методом підтягування:

- а* – покриття в процесі підйому; *б* – вузол фіксації опорного ригеля піднімаємого покриття;
 1- блок покриття; 2- стійка ферми покриття; 3 – верхній пояс ферми покриття; 4 – ригель покриття;
 5 – колона каркасу; 6 – підйомник ПШ-330; 7 – опора підйомника; 8 – проміжний підйомний упор;
 9 – тягова стрічка; 10 – перехідна ланка тягової стрічки; 11 – опорна траверса

Сьогодні для переміщення конструкцій ВП, технологічного габаритного та важкого обладнання методом підтягування використовуються гідравлічні домкрати, взаємодіючи з тяговими тросами, при цьому, гідропідйомники розміщують на монтажних щоглах. (Рис. 5). Світові лідери серед виробників

тросових гідравлічних підйомників – DLT Engineering [26], ULTRACON [27], FAGOLI [28]. Техніко-технологічні показники найпотужнішого щоглового тросового гідропідйомника FAGOLI:

$$Q_t \leq 750 \text{ тон}, H_t \leq 120 \text{ м.}$$

Рис. 5 Щогловий гідравлічний тросовий гідропідйомник FAGOLI

Використання щоглових тросових гідропідйомників має один суттєвий недолік для використання в умовах щільної забудови. Монтаж (демонтаж) опорних щоглів, передпідйомне закріплення та післяпідйомний демонтаж обладнання на висотах 30 – 40м виконується потужними мобільними кранами. Переміщення останніх по зовнішньому контуру великорозмірного об'єкта, що зводиться при мінімальних відстанях від зовнішніх стін існуючих будівель неможливе.

Гідравлічні домкрати (гідроциліндри) двосторонньої дії, використовуємі в переносних чи стаці-

онарних немобільних механізмах, працюють за методом виштовхування. Для переносних гідродомкратів виконуючих підйом ВП, обов'язковим є взаємодія штоків гідроциліндрів з отворами в вертикальних несучих колонах (Таб.1, 8). Для стаціонарних гідропідйомників, обов'язковим є почергове сприйняття навантаження від піднімаємого вантажу штоками середнього та крайніх гідроциліндрів. Лідером серед стаціонарних гідропідйомників вважається FAGIOLI 600 [29] з $Q_t \leq 600$ тон (Рис. 6).

Рис. 6 Гідравлічний домкрат двосторонньої дії FAGIOLI 600

Висновки

- *мобільні машини та механізми* (пневноколісні та гусеничні крани) в умовах щільної забудови найбільш ефективно використовуються в операціях по утворенню несучого каркасу будівлі (колони, міжколонні балки і зв'язки) та передпідйомному укрупненню ВП на стендах при організації зон складування, передпідйомного укрупнення та підйому покриттів в межах будівельного майданчику, розміри якого не перевищують габаритні розміри ВП, що зводиться;

- *обмежено-мобільні машини та механізми* такі, як пересувні баштові та козлові крани, монтажні установники в стиснутих умовах промислової та цивільної забудови при неможливості влаштування колійних шляхів за межами зовнішніх стін об'єкта будівництва, для зведення ВП не знайшли своє використання. Для стаціонарних баштових кранів єдиним варіантом використання на щільно забудованих територіях є утворення збірної несучого каркасу будівлі та передпідйомне укрупнення покрівельних конструкцій на монтажних стендах в місці майбутнього вертикального переміщення покриттів на проектні відмітки;

- *немобільні монтажні механізми* такі, як переносні лебідки, використовуючи похилі, горизонтальні та вертикальні направляючі розглядаються, виключно, при зведенні легких структурних покриттів. Гратчасті та трубчасті щогли, за умови обов'язкового розміщення щоглових опор за контуром ВП, що зводиться, використовуються при зведенні ВП тільки на відкритих незабудованих ділянках. Сьогодні, при зведенні нових та реконструкції, пошкоджених триваючою війною, покриттів великорозмірних об'єктів, найбільш актуальні технологічні варіанти, передбачаючи використання переносних та стаціонарних гідропідйомників;

- *поєднання переваг* методів примусового підтягування несучих ригелів ВП гідропідйомниками, закріпленими на оголовках монтажних щоглів, та методів примусового виштовхування ВП зі спиранням на оголовки підросування стволів гідропідйомників, розміщених на фундаментах, є теоретичною основою подальших досліджень для обґрунтування та формування новітніх систем

конструктивно-технологічних рішень зведення великорозмірних залізобетонних та металевих об'єктів промислового та цивільного призначення, в першу чергу, цехів авіаційних заводів, багаторівневих логістичних терміналів, торгівельно-розважальних та оздоровчих комплексів.

Список літератури

1. Oleksandr Ignatenko, Volodymyr Rashkivskyi, Natalia Zozulia (2024). Improvement of structural and technological solutions for erection of large-span coatings using lifting modules. Theory and Buildings Practice. Vol. 6, No. 2, 1 – 6. <https://doi.org/10.23939/jtbp2024.02>
2. Колесник Л. А., Шнайдер А. И., Черненко В.К., и др. Крупноблочный монтаж строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1990, 320 с.
3. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., Гидроподъемные установки на монтаже большепролетных конструкций: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
4. Нижниковский Г.С, Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений: Киев, Будівельник, 1979, 256с.
5. Osipov, O., Ignatenko, O. (2024). Innovation Technologies for Constructing Large-Span Coverings Using Lifting Modules. Science and Innovation, 20(5), 83–94. <https://doi.org/10.15407/scine20.05.083>
6. Rashkivskyi, V. ., Dubovyk, I., & Zaiets, Y. (2023). Development of an information model of the mechanized construction process of vertical constructions. Girnichi, budivelni, Dorozhni Ta Meliorativni Mashini, (101), 36–43. <https://doi.org/10.32347/gbdmm.2023.101.0303>
7. Hennadii Tonkacheiev; Oleksandr Ignatenko; Volodymyr Rashkivskyi; Natalia Zozulia; Kateryna Nosach; Yuri Zaiets (2024). “Development of structural and technological solutions for the construction of large-span coatings by craneless methods.” Edelweiss Applied Science and Technology. Vol.8, No. 6, 582-590. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i6.2130>

8. Федоренко П.П., Шкромада А.А. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.
9. Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1982, 208 с.
10. Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачєв Г.М., Назаренко І.І. Технологія монтажу будівельних конструкцій. За редакцією Черненко В.К., Київ, Будівельник, 2011, 374 с.
11. Engel, H. (2007). *TPG Systeme. Verlag Gerd Hatje*. Translation from German by Andreeva L.A. M.: Astel, 344.
12. Fligier, K., Rowinski, L. (1977). *Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych*. Warszawa: Pansnwowe wydawnictwo naukowe, 290.
13. Rühle, H., Kühn, E., Weissbach, K. (1978). *Priestorové strešné konštrukcie*. Bratislava: Vydavateľstvo ALFA, 328.
14. Ziólko, J., Orlik, G. (1980). *Montaż konstrukcji stalowych*. Warszawa: Arcady,
15. Terex-Demag AC 1000 All Terrain Crane. (2013). Crane network. URL: <https://cranenetwork.com/crane/all-terrain-cranes/terex-demag/ac-1000/171226> (date of access 10.12.2024).
16. Liebherr LTM 11200-9.1. (2007). The Max Bögl Group'2007. URL: https://uk.wheelsage.org/category/crane/liebherr_ltm_11200-9.1/pictures/wrg07m (date of access 16.12.2024).
17. XCMG Xca5000. (2012)/ High Quality 5000 Ton All Terrain Crane. URL: <https://oriemac.en.made-in-china.com/product/WnlrtKoUOmhv/China-High-Quality-5000-Ton-All-Terrain-Crane-Xca5000-Truck-Crane-Mobile-Crane.html> (date of access 16.12.2024).
18. Zoomlion ZACB01. (2012). The biggest crane in the world. URL: <https://www.ixbt.com/live/car/kak-vyglyadit-samy-bolshoy-avtokran-v-mire-zacb01-s-gruzopodemnostyu-2000-tonn.html> (date of access 28.12.2024).
19. MAMMOET (2024). Mammoet launches world's biggest land-based crane. URL: <https://www.world-nuclear-news.org/articles/mammoet-launches-worlds-biggest-land-based-crane> (date of access 15.11.2024).
20. LIEBHERR LR 13000 (2024). The most powerful crane in the world. URL: <https://www.trucks-cranes.nl/english/cranes/liebherr/helling1300.html> (date of access 10.12.2024).
21. Zoomlion R2000-720. (2023). Zoomlion introduced the world's largest tower crane. URL: <https://specmachinery.com.ua/news/build/10676-zoomlion-predstavyyv-naibilshyi-u-sviti-bashtovyi-kran> (date of access 29.12.2024).
22. The VSL hydraulic strand lifting system (2012). Heavy Lifting. URL: <https://vsl.com/home/technologies/heavy-lifting/> (date of access 31.12.2024).
23. SARENS GROUP (2024). Direct Industry. Innovative solutions for hydraulic lifting system. URL: <https://www.directindustry.com/prod/sarens-group/product-111959-1057327.html> (date of access 12.09.2024).
24. ENERPAC (2022). The Jack-Up System with a lifting capacity of 2,000 metric tons (500 tons per unit). URL: <https://www.enerpac.com/en-us/jack-up-systems/USJackupSystems> (date of access 15.11.2024).
25. FAGOLI. (2024). Modular jack-up system. Innovative software and hardware for lifting systems with hydraulic Stand Jacks. URL: <https://www.fagioli.com/en/heavy-lifting> (date of access 10.09.2024).
26. DLT Engineering. (2010). BHEL Western Division 370 ton capacity strand jack system URL: https://www.dlteng.com/en/projects/BHEL_western.htm (date of access 10.09.2024).
27. ULTRACON (2022). The Stand Lifting Units (SLU). Integrated Business Park Development. Singapore. URL: <https://utracon.com/ucplwp/index.php/the-strand-lifting-unit-slu/> (date of access 16.09.2024).
28. FAGOLI. (2022). STRAND JACKS AND TOWER LIFT SYSTEM. URL: <https://www.fagioli.com/en/heavy-lifting> (date of access 10.09.2024).
29. FAGIOLI. (2024). The Climbing Jacks System 300 – 600 ton. URL: <https://www.fagioli.com/en/heavy-lifting> (date of access 01.01.2025).